

Diagnosticando errores, habilidad visoespacial y ansiedad matemática para reducir brechas de género: diseño y validación

Diagnosing Errors, Visuospatial Ability, and Mathematical Anxiety to Reduce Gender Gaps: Design and Validation

Maitere Aguerrea^{1,*}, maguerrea@ucm.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7513-982X>

Carolina Marchant¹, cmarchant@ucm.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-1832-4444>

Lucía Cornejo¹, lucia.cornejo@alu.ucm.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0003-2110-9259>

Emilia Espinoza¹, emilia.espinoza.02@alu.ucm.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0002-9036-4918>

Francisca Gajardo¹, francisca.gajardo@alu.ucm.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0002-7796-6666>

Resumen

[Objetivo] Este estudio tuvo como propósito diseñar y validar instrumentos para evaluar errores matemáticos de estudiantes de pedagogía en matemática, junto con la ansiedad matemática y las habilidades visoespaciales. Los hallazgos buscan proponer mejoras para aumentar la calidad del aprendizaje y reducir las brechas de género. **[Metodología]** El estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, con un diseño descriptivo, de alcance correccional y de corte transversal. El proceso incluyó tres etapas: en primer lugar, el diseño de dos instrumentos preliminares; uno con 32 ítems para medir la ansiedad matemática y otro con 52 ítems para evaluar las dificultades y errores matemáticos, además de las habilidades espaciales. En la segunda etapa, los instrumentos fueron validados por expertos y, finalmente, se llevó a cabo una aplicación a una muestra piloto, tras la cual se reformularon y mejoraron los ítems, dividiéndose el instrumento en tres partes. **[Resultados]** El proceso dio como resultado tres instrumentos: uno para medir la ansiedad matemática (20 ítems, fiabilidad de 0,825, otro para evaluar errores y dificultades matemáticas (41 ítems, fiabilidad de 0.963) y un tercero para medir la habilidad visoespacial (9 ítems, fiabilidad de 0.982). **[Conclusiones]** Los instrumentos desarrollados permiten identificar errores, ansiedad y habilidades visoespaciales en el estudiantado en formación inicial, lo que facilitaría la implementación de estrategias didácticas para mejorar la enseñanza, atendiendo a las brechas de género en la formación docente.

Palabras clave: ansiedad matemática; enseñanza de la matemática; errores matemáticos; formación de profesores de matemática; habilidad visoespacial; instrumento de evaluación.

Abstract

[Objective] This study aimed to design and validate instruments to assess mathematical errors among mathematics education students, as well as mathematical anxiety and visuospatial skills. The findings seek to propose improvements to enhance learning quality and reduce gender gaps. **[Methodology]** The study is quantitative, non-experimental, with a descriptive design, correlational scope, and cross-sectional approach. The process included three stages: first, the design of two preliminary instruments; one with 32 items to measure mathematical anxiety and another with 52 items to assess

* Autor para correspondencia

¹ Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile

mathematical difficulties and errors, as well as spatial skills. In the second stage, the instruments were validated by experts, and finally, a pilot sample was tested, leading to the reformulation and improvement of the items, resulting in the instrument being divided into three parts. **[Results]** The process yielded three instruments: one to measure mathematical anxiety (20 items, reliability of 0.825), another to evaluate mathematical errors and difficulties (41 items, reliability of 0.963), and a third to measure visuospatial ability (9 items, reliability of 0.982). **[Conclusions]** The developed instruments allow for the identification of errors, anxiety, and visuospatial skills among students in initial training, facilitating the implementation of teaching strategies to improve education and address gender gaps in teacher training.

Keywords: mathematical errors; mathematical anxiety; visuospatial ability; mathematics teaching; assessment tool; mathematics teacher education.

Introducción

Los errores matemáticos, entendidos como interpretaciones y argumentaciones incorrectas por conceptos y procedimientos deficientes, han sido investigados en las últimas décadas (Soneira, 2023). Estos errores, presentes en el ingreso a la universidad, afectan el aprendizaje matemático en los primeros años de formación (Bolaños-Baquero, 2021; Gamboa *et al.*, 2019; Díaz *et al.*, 2015; Socas *et al.*, 2014). Surgen por la mayor demanda de habilidades como la reflexión, el razonamiento y la aplicación de destrezas matemáticas, que debieron desarrollarse en la escolaridad.

Es evidente la necesidad de estudiar los errores matemáticos en la formación inicial de profesores. Las investigaciones revelan dificultades en problemas relacionados con el conocimiento lingüístico, semántico, el razonamiento, las representaciones y los procesos matemáticos. Persisten errores aritméticos, estadísticos, geométricos y sobre el concepto de infinito, que denotan una resistencia epistemológica en estudiantes y profesores. También se observan errores en la aplicación de propiedades matemáticas y en expresiones algebraicas que empeoran tras un año de formación universitaria, lo que sugiere revisar las estrategias curriculares. Además, los profesores noveles chilenos muestran dificultades en reconocer conceptos y procedimientos incorrectos, destacando una debilidad pedagógica en su formación (Moreno *et al.*, 2021; Aguerrea *et al.*, 2022; Soneira, 2023).

Los errores en el conocimiento matemático se atribuyen, tanto a la construcción del saber cómo a factores afectivos y emocionales, incluyendo la ansiedad matemática, que se manifiesta como tensión, nerviosismo y miedo ante situaciones relacionadas con la matemática (Socas *et al.*, 2014). Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado, especialmente en el ámbito universitario (Ortiz-Padilla *et al.*, 2020). La ansiedad matemática influye en la elección de carrera de pedagogía y afecta a futuros docentes, impactando su desempeño y capacidad para enseñar matemáticas de manera efectiva (Maloney y Beilock, 2012). Así, la ansiedad matemática es un desafío en la educación, afectando a ambos géneros, aunque con diferencias. Las niñas, las adolescentes y las jóvenes reportan niveles más altos de ansiedad que sus pares masculinos, lo que impacta negativamente su autoeficacia y rendimiento en matemática (Recher *et al.*, 2018; Valle *et al.*, 2016; Tuncer y Yilmaz, 2020; Steinmayr *et al.*, 2020). Además, los varones tienden a tener un autoconcepto matemático más alto, lo que reduce su ansiedad y mejora su rendimiento. Macho *et al.* (2020) proponen reducir estas diferencias, considerando el error como oportunidad de aprendizaje, fomentando la participación femenina en clases, promoviendo ambientes no competitivos y destacando la relevancia práctica de la matemática.

Por otra parte, la habilidad visoespacial, que permite generar y transformar imágenes mentales, está vinculada al rendimiento académico (Wong *et al.*, 2018). Quienes poseen esta capacidad pueden manejar representaciones visuales, diferenciar formas desde varios ángulos y orientarse mediante mapas y figuras geométricas (Galindo-González, 2018). Wang (2020) identificó diferencias de género en la habilidad visoespacial, con hombres superando a mujeres. Además, las personas con baja capacidad visoespacial y alta ansiedad matemática tienden a tener más dificultades para resolver problemas que implican visualización, mostrando así diferencias de género en el rendimiento matemático.

En Chile, persisten diferencias de género en matemática y tecnología, con mejores resultados para los hombres, brecha que se origina en los primeros años educativos y que el sistema podría estar acentuando (Mizala, 2018; SAGA UNESCO Chile, 2021). Así, este estudio se centra en diseñar y validar un instrumento para evaluar los errores matemáticos, la ansiedad matemática y la habilidad visoespacial en estudiantes de pedagogía en matemática, variables que presentan diferencias de género. El objetivo es utilizar este instrumento en futuras investigaciones para diagnosticar dichas diferencias y proponer estrategias pedagógicas equitativas que reduzcan la brecha de género y mejoren el aprendizaje de las y los futuros docentes.

Marco teórico

Bases curriculares en Chile

Con el objetivo de fomentar una formación integral y promover valores, conocimientos y habilidades, el currículum nacional chileno establece una base cultural común a través de los Objetivos de Aprendizaje en sus Bases Curriculares (Mineduc, 2016; 2019). En este marco, la comprensión y aplicación de la matemática son cruciales para que la ciudadanía esté adecuadamente alfabetizada en esta área. Es fundamental que el alumnado desarrolle un pensamiento matemático sólido y una comprensión profunda de conceptos claves. Para ello, las asignaturas de matemática se centran en la resolución de problemas, representación, modelación, argumentación, comunicación y actitud hacia la materia, organizando el conocimiento matemático en cuatro ejes: Números, Álgebra y Funciones, Geometría, y Probabilidad y Estadística, donde el manejo adecuado de conceptos como números, potencias, raíces, porcentajes, funciones, ecuaciones e inecuaciones, semejanza, muestreo, azar e inferencia, son fundamentales.

La efectividad del aprendizaje escolar durante la enseñanza remota por el confinamiento del SARV-CoV2 se vio significativamente afectada, con consecuencias a largo plazo (Mineduc, 2021). Esto se debió a la baja capacidad autónoma del alumnado y a las dificultades del profesorado para gestionar la enseñanza a distancia. Para abordar estos problemas, el Ministerio de Educación ha actualizado la Priorización Curricular, priorizando y promoviendo la integración de los aprendizajes del currículum vigente, manteniendo el enfoque declarado (Mineduc, 2023), enfocándose en la resolución de problemas y la modelación matemática para enriquecer la comprensión de la realidad, y fomentar el pensamiento analítico, crítico y autónomo.

No obstante, investigaciones recientes muestran que el alumnado enfrenta dificultades y errores en la resolución y modelación de problemas, especialmente en el uso de conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas. Los errores más comunes ocurren en el proceso de resolución, debido a operaciones incorrectas (Sukoriyanto, 2020; Rr Chusnul *et al.*, 2017). Además, el modelado, que requiere construcción y ajuste, presenta desafíos si

los conceptos matemáticos no se dominan (Huincahue *et al.*, 2018). En el estudio de éstos, Moreno *et al.* (2021) identifican cuatro tipos de errores: simplificación, matematización, resolución e interpretación, observando la presencia de errores en todas las categorías.

Dificultades y errores matemáticos

El error matemático puede ser una oportunidad para mejorar el conocimiento matemático si se aborda con intervenciones didácticas adecuadas (Mendoza-Ramírez *et al.*, 2021). Según Socas (2007), los errores son esquemas cognitivos inadecuados que pueden originarse en conocimientos aplicables en ciertos contextos pero no en otros (obstáculos), en estados de desarrollo en los sistemas de representación (ausencia de sentido), o en actitudes afectivas y emocionales como falta de concentración y excesiva confianza (actitudes afectivas y emocionales). Brousseau (citado por Mendoza-Ramírez *et al.*, 2021) clasifica los errores en obstáculos psicogenéticos, didácticos y epistemológicos. Los obstáculos psicogenéticos provienen del desarrollo cognitivo del estudiante, los didácticos de la metodología de enseñanza, y los epistemológicos de la complejidad de los conceptos matemáticos. La Tabla 1 presenta algunas caracterizaciones de los errores matemáticos cometidos por el alumnado.

Tabla 1

Taxonomías para clasificar errores matemáticos.

Radatz (1979)	Ashlock (2006).
Errores debido a dificultades de lenguaje.	Errores de concepto: malentendidos fundamentales sobre los conceptos matemáticos.
Errores debido a dificultades para obtener información espacial.	Errores de prerrequisito: falta de conocimientos previos necesarios para entender un nuevo concepto.
Errores debido a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos.	Errores de proceso: fallos en la ejecución de algoritmos o procesos matemáticos.
Errores debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento: repetición de estrategia, regla o procedimiento previamente aprendido en situaciones inapropiadas; asociación incorrecta de reglas o procedimientos; confusión de reglas, procedimientos o conceptos aprendidos previamente; interpretación y generalización inadecuada; aplicación inadecuada de conocimientos adquiridos en contextos previos.	Errores de atención: errores cometidos por falta de atención o descuido al resolver problemas.
Errores debidos a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes.	Errores de lectura o interpretación: errores que surgen por malinterpretación de enunciados o de símbolos matemáticos.

Nota: Obtenido de Radatz (1979) y Ashlock (2006).

Los errores persistentes en estudiantes en formación inicial, como los evidenciados por Aguerrea *et al.* (2022) abarcan aritmética, álgebra y geometría, incluyendo dificultades y errores con operatoria con raíces, potencias, logaritmos, desigualdades, fracciones algebraicas, factorización, ecuaciones cuadráticas, funciones, modelamiento algebraico, transformaciones isométricas, y conceptos de congruencia y semejanza. En estadística, López-Martín *et al.* (2019) y Suy Marchant (2021) detectan errores conceptuales y procedimentales, como confundir estadístico y parámetro, malentender el Teorema Central del Límite, errores en el cálculo de media y desviación típica, y confusiones en la interpretación de niveles de significación, p-valor, y cálculos de probabilidades, entre otros.

Ansiedad matemática

El Informe Nacional PISA 2022 de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile destaca la ansiedad matemática como un factor negativo significativo en el rendimiento académico en Matemática, Ciencias Naturales y Lectura, sugiriendo efectos transversales. Las personas con ansiedad matemática suelen preocuparse intensamente por las tareas, lo que consume recursos cognitivos esenciales y limita su concentración, afectando negativamente su desempeño (Maloney y Beilock, 2012). La ansiedad matemática puede surgir desde los primeros años escolares y estar relacionada con la ansiedad del docente sobre su competencia en la enseñanza de la matemática. Las limitaciones en competencias numéricas y espaciales pueden inducir percepciones negativas que afectan el razonamiento matemático. Regular la ansiedad mejora significativamente el rendimiento matemático (Maloney y Beilock, 2012).

La ansiedad elevada impacta negativamente en el rendimiento académico, laboral y social, por lo que su evaluación permite implementar estrategias para manejarla, mejorando el rendimiento y la calidad de vida. En este camino, el Cuestionario de Ansiedad Rasgo/Estado (STAI) de Spielberger *et al.* (1983), con 40 ítems (alfa de Cronbach entre 0.90 y 0.94), evalúa la ansiedad estado, relacionada con factores ambientales, y la ansiedad rasgo, asociada a características personales.

Respecto a la evaluación de la ansiedad matemática, Hopko *et al.* (2003) presentan la Escala Abreviada de Ansiedad Matemática (AMAS), que mide la ansiedad matemática en dos dimensiones: ansiedad hacia el aprendizaje y ansiedad hacia la evaluación, con una consistencia interna de 0.85 a 0.90. El cuestionario consta de nueve ítems con respuestas de 1 (baja ansiedad) a 5 (alta ansiedad) (Tabla 2). Los niveles de ansiedad se clasifican en: baja (12-19), algo de ansiedad (20-27), ansiedad moderada (28-35), bastante ansiedad (36-43) y alto nivel de ansiedad.

Tabla 2

Escala Abreviada de Ansiedad Matemática

Dimensiones	Ítem
Ansiedad hacia el aprendizaje de Matemática.	Tener que utilizar las tablas que están reverso del libro de matemática.
	Observar al profesor trabajar en una ecuación algebraica en el pizarrón.
	Iniciar un capítulo nuevo del libro de matemática.
	Escuchar a otro estudiante explicar una fórmula matemática.
	Escuchar la clase de matemática.

Ansiedad hacia la evaluación en Matemática.	Se me asigne una tarea con muchos problemas difíciles, para entregar en la siguiente clase. Tener un examen en una clase de matemática. Tener un “examen sorpresa” en una clase de matemática. Un día antes, estar pensando sobre el próximo examen de matemática.
---	---

Nota: Obtenido de Brown y Sifuentes (2016).

Recientemente, Ortiz-Padilla et al. (2020), en un estudio sobre ansiedad matemática y desempeño académico en estudiantes de ingeniería, utilizaron la escala AMAS y encontraron un alto porcentaje de ansiedad moderada. Identificaron una relación entre la ansiedad matemática global y la ingeniería, que tiene muchas asignaturas matemáticas. Sin embargo, no encontraron una relación directa entre la ansiedad y el desempeño académico, lo que podría deberse al autoconcepto del estudiantado o a una posible ansiedad estado.

Por otro lado, la Escala de Ansiedad hacia la Matemática de Fennema-Sherman y la subescala de Perez-Tyteca (citados por Nortes y Nortes , 2014), con una confiabilidad de 0.87, propone una Escala de Likert de 12 declaraciones con 5 niveles de desacuerdo o acuerdo (Tabla 3). La puntuación varía entre 12 y 60 puntos, donde se establece una ansiedad baja, si el puntaje <17; una ansiedad media, si el puntaje va de 17 a 31; y una ansiedad alta, si el puntaje >31.

Tabla 3

Clasificación según las subescalas de Perez-Tyteca de la Escala de Ansiedad de Fennema-Sherman.

Subescala	Ítems
Ansiedad Global hacia las Matemáticas.	Tengo mucho miedo a las matemáticas. No me gustaría nada cursar más asignaturas de matemáticas. Normalmente estoy intranquilo en las clases de matemáticas. Normalmente, las matemáticas me ponen incómodo y nervioso. Las matemáticas me ponen incómodo, inquieto, irritable e impaciente. Las matemáticas me hacen sentir preocupado, confundido y nervioso.
Ansiedad hacia la resolución de problemas.	Normalmente me preocupo sobre si soy capaz de resolver los problemas de matemáticas. Me pongo malo/a cuando pienso en resolver problemas de matemáticas. Cuando hago problemas de matemáticas se me queda la mente en blanco y no soy capaz de pensar claramente.
Ansiedad hacia los exámenes.	Casi siempre me pongo nervioso en un examen de matemáticas. Normalmente estoy intranquilo en los exámenes de matemáticas. Una prueba de evaluación de matemáticas me da miedo.

Nota: Obtenido de Nortes y Nortes (2014).

Al respecto, Villamizar-Acevedo *et al.* (2020) utilizaron la Escala de Ansiedad Matemática de Fennema-Sherman para investigar la relación entre ansiedad matemática y

rendimiento académico en matemática en 127 estudiantes de secundaria. Los resultados mostraron una relación inversa: a mayor ansiedad, menor rendimiento académico.

Habilidad visoespacial

La habilidad visoespacial es la capacidad de crear imágenes mentales a partir de la experiencia visual, transformando información en representaciones mentales de objetos, relaciones y conceptos. Estas representaciones incluyen imágenes pictóricas, fórmulas, patrones y percepción espacial. El proceso visoespacial consta de dos etapas claves: convertir información abstracta en imágenes visuales y transformar estas imágenes, así como interpretar las representaciones visuales para extraer información (Gutiérrez, 1992). Las habilidades visoespaciales se caracterizan por la organización y escaneo visual, generación y reconstrucción de imágenes, y manipulación de imágenes (Juárez-Ruiz *et al.*, 2022), como se detalla en la Tabla 4.

Tabla 4

Caracterización de las habilidades visoespaciales (Miragliotta et al., 2017)

Habilidad visual	Descripción
Organización visual	Habilidad para reconocer conceptos figurales a partir de representaciones incompletas o no perfectamente visibles.
Escaneo visual	Habilidad para reconocer las propiedades de una figura a partir de su representación.
Generación de imagen	Habilidad para reproducir en la mente el componente figural de un concepto figural, recuperándolo de la memoria o generándolo de nuevo.
Reconstrucción visual	Habilidad para reconstruir el componente figural de un concepto figural en una representación dada, de forma autónoma o a partir de indicaciones escritas o verbales o representaciones parciales.
Manipulación de imagen	Habilidad para usar propiedades de un concepto figural o de manipular aspectos figurales de un concepto figural, considerando relaciones teóricas entre unidades figurales elementales de las que está compuesta. Se involucra en tareas que requieren manipulación mental de una figura para transformarla en una nueva.

Nota: Obtenido de Juárez-Ruiz *et al.*, 2022

En este contexto, se considera un bajo nivel, si hay visualización de configuraciones bidimensionales sin transformación mental, y un alto nivel, si se visualizan y manipulan mentalmente configuraciones tridimensionales. Juárez-Ruiz *et al.* (2022) estudiaron las habilidades visoespaciales de estudiantes de ingeniería en el cálculo de volúmenes con cálculo integral. Los resultados mostraron que menos del 50% lograba generar y manipular imágenes tridimensionales, como la creación de sólidos de revolución con huecos. Sin embargo, esta habilidad mejoró significativamente tras una intervención con *software* matemático para visualización.

Asimismo, Ramírez-Uclés y Flores-Martínez (2017) basan su investigación en la caracterización de habilidades psicológicas para la visualización en contextos geométricos, según Del Grande (1990) y Gutiérrez (1992, 2006). Esta caracterización también la utiliza

Moral-Sánchez (2023) en su estudio sobre realidad virtual y geometría para desarrollar habilidades espaciales (Tabla 5).

Ramírez-Uclés y Flores-Martínez (2017) hallaron una estrecha relación entre las habilidades visuales y el tipo de tarea. La habilidad más destacada fue la percepción figura-contexto, mientras que la conservación de la percepción, que mantiene una interpretación coherente, mostró menos manifestaciones incompletas. En contraste, la discriminación visual, que distingue entre figuras, tuvo el menor número de manifestaciones correctas, relacionadas con el reconocimiento de propiedades específicas.

Moral-Sánchez *et al.* (2023) aplicaron actividades basadas en esta caracterización para corregir errores geométricos, usando realidad virtual y materiales físicos, logrando resultados positivos en el desarrollo de habilidades espaciales.

Tabla 5

Caracterización de habilidades de visualización (Del Grande, 1990; Gutiérrez, 1992).

Habilidades	Caracterización de las habilidades
Coordinación ojo-motor	Coordinar la visión con el movimiento del cuerpo.
Percepción figura-contexto	Reconocer una figura aislándola de su contexto, en el que aparece camuflada o distorsionada por la superposición de otros elementos gráficos.
Conservación de la percepción	Reconocer que un objeto mantiene determinadas propiedades aunque cambie de posición o deje de verse por completo.
Percepción de la posición en el espacio	Relacionar la posición de un objeto con uno mismo o con otro objeto, que actúa como referencia.
Percepción de las relaciones espaciales	Identificar las relaciones internas entre varios objetos situados simultáneamente en el espacio.
Discriminación visual	Comparar dos imágenes e identificar sus semejanzas y diferencias visuales.
Memoria visual	Recordar las características visuales y de posición que tenían en un momento dado un conjunto de objetos que estaban a la vista, pero que ya no se ven o que han sido cambiados de posición.

Nota: Obtenido de Ramírez-Uclés y Flores-Martínez (2017)

Brechas de género

Los Estándares de la Profesión Docente en Chile definen las competencias esenciales para asegurar aprendizajes de calidad y establecen las habilidades que las y los futuros docentes deben adquirir. Estos estándares también promueven prácticas pedagógicas centradas en la igualdad de género y la no discriminación, alineadas con la Agenda 2030 de la ONU para una educación inclusiva y equitativa.

Para alcanzar la igualdad de género, se requieren políticas y programas inclusivos junto con acciones específicas. Es esencial integrar enfoques de género en las políticas educativas y trabajar hacia el empoderamiento de las mujeres en diversos sectores. Los Estándares de la Profesión Docente son claves para fomentar la inclusión y la equidad de género en la formación docente, exigiendo la incorporación de estrategias globales e innovadoras en los proyectos formativos de la formación inicial docente, que reduzcan prejuicios y examinen cómo los supuestos culturales influyen en el conocimiento (Aguado y

Sleeter, 2021). Sin embargo, como indican Aguado y Sleeter (2021), faltan investigaciones sobre la integración efectiva de estas estrategias en la educación, subrayando la necesidad de nuevos estudios.

Vázquez-Cupeiro (2015) revisa cómo los estereotipos de género afectan la elección de carreras en ciencias y tecnología, destacando la influencia de las perspectivas teóricas predominantes en los programas para reducir la brecha de género. Además, se señala la necesidad de adoptar estrategias globales e innovadoras e incorporarlas a los proyectos formativos en la formación para lograr un sistema educativo caracterizado por la equidad y la excelencia (Montes-de-Oca-O'Reilly, 2019).

Metodología

El estudio es cuantitativo, no experimental, con un diseño descriptivo, de alcance correlacional y corte transversal, desarrollado en tres etapas: análisis de antecedentes, diseño de instrumentos, validación y fiabilidad. Los datos se recolectaron en el año 2023, con una muestra piloto de 41 estudiantes de pedagogía en matemática de dos universidades chilenas, quienes cursaban el primer semestre de la carrera. La muestra incluyó 19 mujeres, 21 hombres y 1 persona que se identificó con ambos géneros. Además, participó un comité de expertos: “opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p.29), compuesto por 7 doctores y 3 magísteres (5 mujeres y 5 hombres) con 5 a 25 años de experiencia en matemática, estadística y didáctica.

Para la validación, los expertos recibieron por correo los documentos tras aceptar participar en el estudio. La aplicación de los instrumentos fue presencial, en las universidades participantes, durante horario de clases, con una duración esperada de 120 minutos, previo acuerdo con las direcciones de escuela. Los criterios de inclusión fueron ser estudiante regular de pedagogía en matemática, cursar el primer semestre y participar voluntariamente en la investigación.

Los detalles de las etapas elaboración, validación, fiabilidad y construcción de los instrumentos finales se describen a continuación.

Proceso de elaboración de los instrumentos

Para analizar los errores cometidos por estudiantes que ingresan a la carrera de pedagogía en matemática, así como su ansiedad matemática y habilidad visoespacial, se diseñaron dos instrumentos para evaluar su validez y fiabilidad. El primer instrumento, enfocado en la ansiedad matemática, se basó en un cuestionario tipo Likert adaptado de los instrumentos AMAS, STAI y Fennema-Sherman (ver Tablas 2 y 3). Este cuestionario constó de 32 ítems, codificados de A1 a A32, enunciados en forma positiva y negativa. El segundo instrumento evaluó dificultades y errores, así como la habilidad visoespacial. Este instrumento, con un total de 52 ítems codificados de P1 a P52, se dividió en dos secciones. La primera sección, sobre dificultades y errores (P1-P42), consistió en preguntas cerradas formuladas como afirmaciones que los participantes debían evaluar y argumentar, convirtiendo así las preguntas en parcialmente abiertas. Esta sección se basó en investigaciones previas y en la Tabla 1. La segunda sección, sobre habilidad visoespacial (P43-P52), incluyó preguntas abiertas desarrolladas según las caracterizaciones presentadas en las Tablas 4 y 5.

El instrumento inicial para evaluar la ansiedad matemática en futuros y futuras profesores se organizó en cinco dimensiones: ansiedad hacia la resolución de problemas, hacia la evaluación, hacia el aprendizaje, hacia la disciplina matemática, y ansiedad de rasgo. Cada una de las primeras cuatro dimensiones incluyó subdimensiones como ansiedad global, ansiedad ante dificultades y errores, y ansiedad a problemas de visualización. La última dimensión abarcó estabilidad emocional, confianza y resiliencia. Se estableció con 5 niveles de respuesta (de "casi nunca" a "casi siempre"). El puntaje total varía entre 32 y 160 puntos, categorizando la ansiedad como baja (<79), media (80-111) o alta (>112). La Tabla 6 presenta la caracterización de los ítems.

Tabla 6

Relación caracterización ítems y ansiedad matemática.

Clasificación ansiedad	Ítems
Ansiedad hacia la resolución de problemas	A2, A4, A9, A13, A19, A21, A23, A24.
Ansiedad hacia la evaluación	A1, A3, A8, A12, A18.
Ansiedad hacia el aprendizaje de la matemática	A5, A6, A10, A11, A16.
Ansiedad hacia la disciplina matemática	A7, A14, A15, A17, A20, A22.
Ansiedad de rasgo	A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32.

Nota: Fuente propia de los investigadores.

En relación con la clasificación de los ítems asociados a la ansiedad hacia las dificultades y a cometer errores son: A9, A12, A14, A15 y A16; y hacia la ansiedad a los problemas de visualización: A3, A4, A7, A17 y A11; el resto entra en la caracterización ansiedad global (A1, A2, A5, A6, A8, A10 y A13).

Respecto al instrumento diseñado para evaluar dificultades y errores matemáticos, según los ejes del currículo escolar vigente, la Tabla 7 muestra la caracterización de los ítems según el eje curricular al que corresponden y la descripción de los errores identificados en el marco teórico.

Tabla 7

Relación entre ítems sobre errores y ejes curriculares de matemática

Ejes Curricular	Descripción de los errores	Ítems
Números	Dificultades y errores al operar con números decimales, al comparar números en la recta real, al operar con exponentes, al operar con raíces y logaritmos.	P1-P12
Álgebra y Funciones	Dificultades y errores al aplicar ley de cancelación en ecuaciones y en simplificación de fracciones algebraicas; al factorizar, al sustraer expresiones algebraicas; al resolver ecuaciones de diversos grados; al manipular el término general de una sucesión; en desigualdades e inecuaciones; en representaciones gráficas de funciones; en funciones	P13-P27

	trigonométricas; y en la comprensión de problemas con enunciados.	
Datos y Azar	Dificultades y errores en los conceptos de estadígrafos como media, mediana, moda y varianza; y gráficos estadísticos, en probabilidad frecuencial y probabilidad teórica.	P28-P35
Geometría	Dificultades y errores en congruencia y semejanza de triángulos; en ángulos centrales e inscritos en una circunferencia, en relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo; en simetrías del plano.	P36-P42

Nota: Fuente propia de los investigadores.

Esta parte del instrumento, diseñada para identificar dificultades y errores matemáticos, utiliza una escala de tres niveles: respuesta correcta (2 puntos), incorrecta (1 punto) y sin respuesta (0 puntos). El puntaje total oscila entre 0 y 84 puntos. Los niveles de logro se definen así: alto nivel de dificultades y errores (0-56 puntos), nivel medio (57-70 puntos) y bajo nivel (>71 puntos).

Respecto a la parte del instrumento para evaluar habilidades visoespaciales, observamos que existen diversos instrumentos, como los test psicométricos, que permiten identificar habilidades visuales específicas o generales a través de preguntas que requieren respuestas precisas dentro de un tiempo limitado. Sin embargo, en el contexto de profesores de matemática en formación, dichas habilidades suelen estar estrechamente vinculadas al dominio matemático que poseen y a su desarrollo a lo largo del proceso formativo. Por esta razón, en el presente estudio se diseñó un instrumento para evaluar habilidades visoespaciales en relación con objetos matemáticos del plan de estudios, tales como simetrías, rotaciones, cuerpos geométricos, y sólidos de revolución, entre otros, tomando en cuenta los elementos expuestos en la sección anterior y algunos ítems adaptados de test psicométricos (ver Ramírez-Uclés y Flores-Martínez, 2017).

Para la construcción de esta parte del instrumento, se seleccionaron los ítems siguiendo dos criterios de inclusión: 1) que pertenecieran a alguna de las categorías especificadas en la Tabla 5 (excluyendo el primero y el último) que constituyeran un conocimiento relevante para el profesor en formación. Esto incluye, por ejemplo, la capacidad de representar, manipular, procesar y transformar imágenes visuales (bidimensionales y tridimensionales), reconociendo posiciones y relaciones, e interpretándolas para extraer información. Entre las principales acciones consideradas se encuentran: identificación visual, cambio del tipo de representación (plana o tridimensional), rotación mental de objetos, realización de simetría axial mental, plegado y desplegado de objetos, composición y descomposición en partes, y conteo de elementos visibles y no visibles, entre otras. Se construyeron 10 ítems de acuerdo con la clasificación dada en la Tabla 8.

Tabla 8

Relación entre ítems del instrumento y la caracterización de habilidades de visualización espacial.

Habilidades	Ítems
Utilización del proceso de formación de una estructura a partir de una menor.	P47

Identificación de elementos (segmentos, vértices, lados, caras, ángulos) dentro de una estructura mayor.	P43
Utilización de criterios de conservación de propiedades, haciendo referencia a la forma o al tamaño, a los movimientos (giros, traslaciones, volteos) o a las distintas perspectivas.	P52
Identificación de elementos ocultos (segmentos solapados, caras, vértices y lados que no se ven, etc.)	P50
Utilización de elementos de posición respecto a un objeto fijo o al propio observador (sistema de referencia, coordenadas, atrás, adelante, arriba, cerca, etc.)	P44
Identificación de las variaciones de posición que han sufrido figuras congruentes mediante traslaciones, giros y volteos.	P48
Utilización de aspectos que expresan la posición relativa de dos objetos (dirección, orientación, paralelismo, secantes, coincidentes, perpendiculares, simétricos).	P49
Identificación de relaciones entre un desarrollo plano de un poliedro y las cualidades del poliedro.	P45
Utilización de criterios de clasificación empleando semejanzas o diferencias.	P51
Identificación de semejanzas o diferencias entre dos objetos.	P46

Nota: Adaptado de Ramírez-Uclés y Flores-Martínez (2017)

La codificación de las respuestas para evaluar las habilidades visoespaciales se basa en una escala de tres niveles: respuesta correcta (2 puntos), incorrecta (1 punto) y sin respuesta (0 puntos). El puntaje total oscila entre 0 y 20 puntos, con tres niveles de logro: bajo nivel de habilidad visoespacial (<5 puntos), nivel medio (6-15 puntos) y alto nivel (>16 puntos).

Juicio de expertos

Para garantizar que los ítems definidos en cada instrumento reflejen de manera completa y precisa los dominios que se pretende evaluar, es esencial determinar la validez de contenido del instrumento. Como señalan Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), es crucial considerar el propósito específico del instrumento, ya que los índices de validez no son generalizables y pueden variar si el instrumento sufre algún tipo de modificación. En este sentido, para realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa, y determinar su validez y confiabilidad, para asegurar su correcta utilización en el grupo piloto, los instrumentos construidos se sometieron a juicio de expertos.

Respecto al proceso para la validación por expertos, este se basó en la guía dada por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008): definición del objetivo del juicio de expertos; selección de los jueces; identificación de dimensiones que mide cada uno de los ítems del instrumento; especificar el objetivo del instrumento; establecer los pesos diferenciales de las dimensiones del instrumento; diseño de planillas; calcular la concordancia entre jueces; y elaboración de las conclusiones del juicio de expertos.

En este contexto, el comité de expertos realizó la evaluación de manera individual, siguiendo criterios de suficiencia, claridad, y relevancia de los ítems, y la planilla propuesta por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 35). Se analizó bajo este contexto los

instrumentos, separado por dimensión de estudio: ansiedad matemática (instrumento 1) y dificultades y errores matemáticos, y habilidad visoespacial (instrumento 2).

Para evaluar el nivel de pertinencia de los ítems según las observaciones realizadas por los jueces expertos, se calcularon los coeficientes de validez correspondientes. Específicamente, se empleó el Coeficiente de Validez de Contenido de V-Aiken, que mide la concordancia entre los expertos sobre la relevancia de cada ítem (Aiken, 1980) y el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC), que permite cuantificar la adecuación de los ítems en términos de claridad, representatividad y coherencia con los objetivos propuestos, proporcionando una medida objetiva del grado en que los ítems reflejan adecuadamente los instrumentos evaluados.

Aplicación de los instrumentos a una muestra piloto

El juicio de expertos es crucial para validar y mejorar el instrumento en función de los comentarios y observaciones recibidas. Aunque este proceso garantiza la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de los ítems, es fundamental aplicar el instrumento en una muestra piloto para verificar su funcionamiento en un entorno real, estimar el tiempo de respuesta, identificar problemas de redacción o comprensión, y evaluar su consistencia interna. Después de la revisión por parte de los expertos, los instrumentos reformulados fueron aplicados al grupo piloto.

Para evaluar la fiabilidad de los instrumentos, se realizó un análisis detallado de los ítems utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, calculado con el software IBM SPSS versión 29. La fiabilidad de los instrumentos que miden ansiedad y aspectos disciplinares (dificultades, errores y habilidad visoespacial) se analizó por separado. El coeficiente Alfa de Cronbach mide la consistencia interna, reflejando la correlación promedio entre los ítems, lo que indica en qué medida los ítems miden el mismo constructo. Un valor de Alfa entre 0.7 y 0.9 es considerado aceptable, indicando una buena fiabilidad y coherencia interna de los ítems (Cronbach, 1951).

El análisis factorial confirmatorio es una técnica estadística que evalúa la adecuación de un modelo estructural que relaciona los ítems con los factores latentes, ayudando a validar los constructos teóricos. Según la literatura, la escala Likert es más eficaz con 5 o más categorías y distribuciones simétricas (Bandalos y Finney, 2010). Por ello, este análisis se aplicó únicamente al instrumento 1.

Análisis y resultados

Análisis de validez por jueces expertos

Primero presentamos los resultados obtenidos por la validez de expertos respecto al instrumento disciplinar sobre dificultades y errores, y habilidad espacial (instrumento 2). En la Tabla 9 se entregan los resultados de la validación del instrumento sobre dificultades y errores, y habilidad espacial, entregando los coeficientes V-Aiken por dimensión y criterio utilizado para la validación de contenido, además de los promedios globales. En esta tabla se puede ver que el coeficiente V-Aiken global es de 0,91 indicando un alto grado de acuerdo entre los jueces. En cuanto a los coeficientes por dimensión y por criterio se observan alto grado de concordancia entre los jueces, sólo en la dimensión V se observa un coeficiente promedio 0.85. Sin embargo, el instrumento fue revisado posterior a esta validación en términos de redacción de acuerdo de los comentarios de los jueces mejorando la claridad de algunos ítems de esta dimensión. No se eliminó ningún ítem en esta etapa.

Tabla 9

Resultados de la validación del instrumento 1

Dimensiones	V-Aiken Suficiencia	V-Aiken Claridad	V-Aiken Relevancia	Total
I) Números	0,95	0,97	0,88	0,94
II) Álgebra y Funciones	0,94	0,95	0,89	0,92
III) Datos y Azar	0,88	0,92	0,89	0,90
IV) Geometría	0,92	0,96	0,92	0,93
V) Habilidad visoespacial	0,89	0,80	0,89	0,85

Nota: Fuente propia de la investigación

Alternativamente, el Coeficiente de Validez de Contenido CVC, propuesto por Hernández-Nieto (2002), permite valorar el grado de acuerdo de los jueces expertos respecto a cada uno de los diferentes ítems y al instrumento en general. Asociado a este coeficiente se obtiene un error asignado a cada ítem, con el objetivo de reducir posibles sesgos introducidos por alguno de los jueces. A modo de interpretación, Hernández-Nieto (2002) sugiere mantener en el instrumento aquellos ítems con un CVC marginal superior a 0.80. La Tabla 10 entrega el error promedio de los ítems de cada dimensión, el valor CVC por dimensión y el valor global del CVC para el instrumento. Desde esta tabla se observa que el error promedio reportado por dimensión es marginal y el valor global del CVC es de 0,93, lo que corrobora los resultados del coeficiente V-Aiken, indicando un alto acuerdo entre los jueces de los ítems del instrumento en general.

Tabla 10

Error promedio de los ítems de cada dimensión, el valor CVC por dimensión y el valor global del CVC para el instrumento 1.

	Dim. I	Dim. II	Dim. III	Dim. IV	Dim. V
Error promedio	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
CVC/dimensión	0,95	0,94	0,92	0,95	0,89
CVC Promedio					0,93

Nota: Fuente propia de la investigación

Respecto al análisis de validez por jueces expertos del instrumento sobre ansiedad matemática (instrumento 1), las Tabla 11 y 12 entregan los coeficientes V-Aiken por dimensión y criterio, y Coeficiente de Validez de Contenido CVC, respectivamente.

Tabla 11

Resultados de la validación del instrumento 2.

Dimensiones	V-Aiken Suficiencia	V-Aiken Claridad	V-Aiken Relevancia	Total
I) Ansiedad hacia la resolución de problema	0,99	0,88	0,96	0,94

II) Ansiedad hacia la evaluación	0,97	0,83	0,93	0,91
III) Ansiedad hacia el aprendizaje de las matemáticas	1,00	0,91	0,98	0,97
IV) Ansiedad hacia la disciplina matemática	1,00	0,84	0,98	0,94
V) Ansiedad de rasgo	0,97	0,86	0,85	0,89

Nota: Fuente propia de la investigación

Tabla 12

Error promedio de los ítems de cada dimensión, el valor CVC por dimensión y el valor global del CVC para el instrumento 2.

	Dim. I	Dim. II	Dim. III	Dim. IV	Dim. V
Error promedio	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
CVC Promedio	0,95				

Nota: Fuente propia de la investigación

Como se observa, las puntuaciones y opiniones expertas proporcionan, en general, una apreciación positiva en relación con los indicadores. Sin embargo, se modificaron los ítems que obtuvieron una menor puntuación respecto a su claridad, así como también, se eliminaron aquellos que fueron sugeridos por los expertos para disminuir la cantidad de ítems focalizando el instrumento en las dimensiones I, II, III y V. En consecuencia, el instrumento 1 se redujo a 20 ítems (A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14, A15, A17, A19, A21, A23, A24, A27, A28 y A30) y a las cuatro dimensiones mencionadas. La eliminación de la dimensión IV se sustenta en que la elección consciente de la enseñanza de la matemática como carrera sugiere una aceptación general de la disciplina, lo que reduce la posibilidad de manifestar altos niveles de ansiedad en este aspecto. En este sentido, mantener esta dimensión podría generar sesgos en los resultados, al no representar una preocupación relevante dentro de estos futuros profesores. Asimismo, su inclusión podría diluir el foco de las demás dimensiones, que son más pertinentes y específicas a las situaciones que provocan ansiedad en el contexto del aprendizaje, enseñanza y evaluación matemática.

Análisis de fiabilidad de los instrumentos

Para evaluar la consistencia interna del instrumento 2 se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach. Este entregó un valor de 0.973, con una media de 43.14 y desviación estándar de 25,22, indicando que existe gran consistencia interna de los ítems dentro del instrumento. Se realizó un análisis de la consistencia interna del instrumento, si se eliminara cada ítem y en base a la correlación total corregida, ningún ítem presenta correlación negativa ni cercana a cero. Por lo tanto, en este contexto no sería necesario eliminar ninguno de los ítems para mejorar la consistencia interna de la escala. No obstante, como la aplicación piloto tiene el propósito de evaluar diferentes aspectos como por ejemplo, el tiempo asignado, la claridad y la comprensión de los enunciados, entre otros, se decidió eliminar dos preguntas (P2 y P44) pues no generaron ninguna dificultad ni error en las respuestas del grupo piloto. Además, se

decidió separar este instrumento en dos; esto porque tomó más tiempo de lo esperado que el estudiantado contestara (entre 120 y 160 minutos), implicando que le dedicaran menos tiempo a la parte de habilidades visoespaciales. Así el instrumento 1 fue dividido en dos, originado un instrumento 3 dedicado solo a evaluar la habilidad visoespacial (con una fiabilidad de 0.982).

Para evaluar la consistencia interna del instrumento 1 se utilizó también el coeficiente Alfa de Cronbach. Este entregó un valor de 0,825, con una media de 55,06 y desviación estándar de 11,316, indicando que existe una alta consistencia interna de los ítems dentro del instrumento. No siendo necesario eliminar ninguno de los ítems para mejorar la consistencia interna de este instrumento.

Análisis factorial confirmatorio

Para esclarecer la estructura subyacente de los datos, se llevará a cabo la identificación de los factores resultantes del análisis factorial confirmatorio del instrumento 1. Se identificaron cuatro factores mediante el método de extracción de factorización de eje principal con rotación Promax y normalización Kaiser (Bandalos y Finney, 2010). Estos factores fueron seleccionados basándose en sus autovalores mayores a 1 (5.17, 3.23, 2.23, y 1.58 respectivamente), explicando en conjunto el 61% de la varianza total. Específicamente, los factores explican el 25.84%, 16.15%, 11.15% y 7.88% de la varianza, respectivamente. En la Tabla 11 se presenta la matriz de estructura para los cuatro factores, en la cual solo se consideran los coeficientes factoriales mayores a $|0.1|$. Sin embargo, para la interpretación de los resultados, se ha adoptado un criterio de inclusión de $|0.4|$ para seleccionar los ítems más representativos. Los coeficientes menores a $|0.1|$ fueron excluidos debido a su baja contribución (Bandalos y Finney, 2010).

Tabla 11

Matrices de estructura del instrumento 2.

Factor	Ítems									
	A1	A2	A3	A4	A7	A8	A9	A10	A12	A13
1		-0,223	0,232	0,183	0,498	0,149	0,393	0,113	0,675	0,650
2	0,765	0,867		-0,166	-0,282			0,458	-0,211	
3		-0,819	-0,819	-0,736	-0,113		-0,256	-0,460		-0,212
4	-0,296		-0,112	-0,500	-0,360	-0,119	0,469		-0,325	-0,313

Factor	Ítems									
	A14	A15	A17	A19	A21	A23	A24	A27	A28	A30
1	0,360	0,349	0,713		0,764	0,605	0,366	0,647		0,204
2	-0,235	0,188	-0,159	0,465	-0,104	0,132	0,614		0,426	0,155
3	-0,520			-0,750	-0,468	-0,117	-0,272	-0,181	-0,188	-0,171
4	-0,300	-0,636	-0,252		-0,165	-0,163	-0,103	-0,564	-0,268	-0,684

Nota: Fuente propia de la investigación

En la interpretación de la matriz de estructura, se observa una clara definición de los cuatro factores, lo que sugiere que las dimensiones de la ansiedad matemática están bien representadas y diferenciadas en el modelo.

El Factor 1 agrupa principalmente ítems relacionados con la ansiedad hacia la resolución de problemas, destacando las subdimensiones de ansiedad ante dificultades y errores (ítems A21 y A23), ansiedad global (ítem A13), además de incluir ítems de la ansiedad hacia el aprendizaje de la matemática (ítem A17) y la ansiedad hacia la evaluación, junto con la subdimensión de ansiedad a cometer errores (ítem A27). También incluye ítems vinculados a la ansiedad de rasgo y estabilidad emocional. Se observa interrelación entre dimensiones, por ejemplo, ansiedad hacia la evaluación y ansiedad hacia el aprendizaje de la matemática se agrupan dentro de un mismo factor, lo que sugiere que existen conexiones entre estos tipos de ansiedad. Esto podría indicar que el estudiantado experimenta ansiedad en varios contextos, y que estas situaciones se influyen mutuamente.

El Factor 2 se concentra en ítems que abordan la ansiedad hacia la resolución de problemas, especialmente en las subdimensiones de ansiedad global y ansiedad ante problemas de visualización (ítems A2 y A24). El Factor 3, por su parte, también está dominado por ítems relacionados con la ansiedad hacia la resolución de problemas, con un enfoque particular en la ansiedad ante problemas de visualización (ítem A4) y la ansiedad ante dificultades y errores (ítem A19); evidenciando que la ansiedad hacia la resolución de problemas está presente en tres de los cuatro factores, lo que indica que la resolución de problemas es una fuente importante de ansiedad para el estudiantado, especialmente en las subdimensiones de ansiedad global, dificultades y errores, y problemas de visualización.

Finalmente, el Factor 4 agrupa ítems asociados a la ansiedad de rasgo, específicamente en la subdimensión de resiliencia (ítem A30), junto con ítems de la ansiedad hacia el aprendizaje de la matemática en la subdimensión de ansiedad ante errores (ítem A15) y ansiedad ante problemas de visualización (ítem A14), lo que subraya la importancia de las características individuales de los estudiantes en su respuesta a situaciones matemáticas estresantes.

Cabe destacar que el uso del método de extracción por factorización de eje principal con rotación Promax y normalización Kaiser se justifica por la alta correlación entre las dimensiones del instrumento 1, con coeficientes significativos al 1%. Esto permite obtener factores más claros a partir de las relaciones observadas. Los factores representan constructos latentes en las respuestas de futuros profesores, agrupados según las correlaciones y cargas factoriales de cada ítem, reflejando diversas dimensiones de la ansiedad matemática, como la ansiedad hacia la visualización o la resolución de problemas.

Análisis de diferencias de género en la construcción de los ítems

En cuanto a la construcción de los ítems y la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas de los grupos femeninos y masculinos, se realizaron pruebas no paramétricas para su comparación, utilizando la Prueba U de Mann-Whitney (Field, 2018), obteniendo un p-valor de significancia asintótica (bilateral) para cada uno de los ítems, con un nivel de significancia del 1%. Como en todos los ítems se obtuvo un p-valor mayor a 0.01, se concluye que no hay evidencia suficiente para afirmar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre géneros, con un nivel de confianza del 99%.

Versión final de los instrumentos

En relación con el instrumento 1, destinado a medir la ansiedad matemática, la versión final contempla las dimensiones de ansiedad ante la resolución de problemas, ansiedad frente

a la evaluación matemática, ansiedad hacia el aprendizaje de las matemáticas y ansiedad de rasgo, como factores relevantes de la personalidad. Este instrumento está compuesto por 20 ítems, con una fiabilidad de 0,825. La puntuación final oscila entre 20 y 100 puntos, estableciéndose tres niveles de ansiedad: ansiedad baja, si el puntaje es inferior a 36 puntos; ansiedad media, si el puntaje se encuentra entre 37 y 62 puntos; y ansiedad alta, si el puntaje supera los 62 puntos. El tiempo estimado para aplicar este instrumento es de 20 minutos.

En cuanto al instrumento 2, diseñado para evaluar únicamente las dificultades y errores matemáticos, la versión final está compuesta por 41 ítems, abarcando todos los ejes temáticos del currículum, y con una fiabilidad interna de 0.963. La puntuación en esta parte del instrumento, basada en la escala definida, oscila entre 0 y 82 puntos, distribuyéndose los niveles de logro de la siguiente manera: un nivel alto de dificultades y errores, con un puntaje entre 0 y 41 puntos; un nivel medio, con un puntaje entre 42 y 68 puntos; y un nivel bajo de dificultades y errores, con un puntaje superior a 69 puntos.

Respecto al instrumento 3, que mide la habilidad visoespacial, su versión final consta de 9 ítems con una fiabilidad de 0.982. La puntuación para este instrumento varía entre 0 y 18 puntos, estableciéndose los niveles de logro de la siguiente forma: bajo nivel de habilidad visoespacial, si el puntaje es inferior a 10 puntos; nivel medio, si el puntaje se sitúa entre 11 y 15 puntos; y alto nivel de habilidad visoespacial, si el puntaje supera los 16 puntos.

El tiempo adecuado para aplicar los instrumentos 1 y 3 es de 60 minutos cada uno, debiendo aplicarse en momentos diferentes.

Conclusiones

En este artículo se describe el proceso de diseño, construcción y validación instrumentos que permiten evaluar los errores matemáticos de estudiantes para profesor(a) de matemática, relacionándolos con la ansiedad matemática que presentan y sus habilidades espaciales, desde una perspectiva de género. Dado que estos errores podrían estar impactando negativamente en el desempeño académico del estudiantado, los hallazgos permitirán implementar propuestas de mejora efectivas que incrementen la calidad de los aprendizajes durante el trayecto formativo y del quehacer del futuro profesorado. Además, se considera las diferencias de género al incorporar la ansiedad y el desarrollo de habilidades espaciales como estrategia para abordar y superar estos errores, y disminuir las posibles brechas de género.

En el proceso de diseño, construcción y validación de la primera versión de los instrumentos para medir la ansiedad matemática, las dificultades y errores matemáticos, junto con la habilidad visoespacial, se desarrollaron dos instrumentos iniciales. El primero, compuesto por 32 ítems, evaluaba la ansiedad matemática, mientras que el segundo, conformado por 52 ítems, abordaba las dificultades y errores matemáticos, así como la habilidad visoespacial; cubriendo los ejes temáticos del currículum escolar.

El proceso incluyó etapas claves como el análisis exhaustivo de investigaciones previas y hallazgos empíricos, el diseño de instrumentos, la valoración mediante juicio de expertos y la implementación de una aplicación piloto, con el objetivo de evaluar la validez y fiabilidad de los ítems. Estos pasos permitieron refinar y mejorar los instrumentos hasta obtener su versión final.

Como resultado de este proceso, se desarrollaron tres instrumentos finales: uno para medir la ansiedad matemática, compuesto por 20 ítems con una fiabilidad de 0.825; un segundo instrumento destinado a identificar dificultades y errores matemáticos, compuesto

por 41 ítems con una fiabilidad de 0.963; y un tercer instrumento enfocado en la evaluación de la habilidad visoespacial, compuesto por 9 ítems con una fiabilidad de 0.982.

Además, los resultados sugieren que el instrumento para medir la ansiedad matemática, es adecuado para evaluar múltiples dimensiones de la ansiedad matemática y que estas dimensiones están claramente diferenciadas en la muestra estudiada. Las conclusiones también resaltan la necesidad de intervenciones centradas en la reducción de la ansiedad en la resolución de problemas, errores y visualización matemática.

Finalmente, consideramos que los instrumentos desarrollados constituyen una herramienta valiosa tanto para explorar el conocimiento del estudiantado que ingresa a carreras de pedagogía en matemática, como para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación inicial docente. En investigaciones futuras, será esencial aplicar estos instrumentos, identificar los niveles de logro alcanzados y diseñar acciones de mejora que aborden de manera efectiva las dificultades detectadas. Además, resulta crucial implementar estrategias que contribuyan a reducir las brechas de género observadas, favoreciendo así un entorno formativo más equitativo y propicio para el desarrollo integral del futuro profesorado.

Financiamiento

La investigación fue respaldada por la Universidad Católica del Maule, Proyecto Interno N°23213.

Consentimiento informado

Esta investigación consideró todos los aspectos éticos, aprobada por del Comité de Ética Científico de la Universidad Católica del Maule (<https://portal.ucm.cl/cec>; acta N°111/2023).

Inteligencia Artificial

Se usó IA para revisar redacción (agosto-septiembre 2024, chatGPT, versión gratuita).

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo. Los roles de los autores según CRediT fue: M.A.: Conceptualización, Metodología, Análisis, Redacción-Revisión y edición. C. M.: Metodología, Análisis formal; *Software*, Redacción-Revisión y edición. L.C, E.E y F.G: tabulación de datos y análisis estadístico. El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: M.A. 40 %; C.M. 40%; L.C, E.E y F.G, 20%.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [M.A.], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: zenodo.org

Referencias

- Agencia de Calidad de la Educación de Chile. (2022). Informe Nacional PISA 2022: Resultados de Chile en Matemáticas, Lectura y Ciencias. *Agencia de Calidad de la Educación*. Recuperado de [https://www.agenciaeducacion.cl/estudios-internacionales/pisa/].
- Aguado, M. T., & Sleeter, C. (2021). Educación intercultural en la práctica escolar. Cómo hacerla posible. *Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado*, 25(3), 1-5. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v25i3>
- Aguerreza, M., Solís, M., & Huincahue, J. (2022). Errores matemáticos persistentes al ingresar en la formación inicial de profesores de matemática: El caso de la linealidad. *Uniciencia*. Vol. 36(1), e14903. Doi: <https://dx.doi.org/10.15359/ru.36-1.4>
- Aiken, L. R. (1980). Content validity and reliability of single items or questionnaires. *Educational and Psychological Measurement*, 40, 955-959.
- Ashlock, R. (2006). Error Patterns in Computation. Using error patterns to Improve Instruction. Ed. Merrill Prentice Hall: Ohio. <https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapter/0/1/3/5/0135009103.pdf>
- Bandalos, D. L., y Finney, S. J. (2010). Factor Analysis: Exploratory and Confirmatory. En G. R. Hancock y R. O. Mueller (eds.), *Reviewer's guide to quantitative methods*. Nueva York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315755649-8>
- Bolaños-Barquero, H., & Segovia, I. (2021). Sentido estructural de los estudiantes de primer curso universitario. *Uniciencia*, 35(1), 152-168. <https://doi.org/10.15359/ru.35-1.10>
- Brown, J.L. y Sifuentes, L.M. (2016)., Validation study of the abbreviated math anxiety scale: Spanish adaptation, *Journal of Curriculum and Teaching*, 5(2), 76-82. <http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct>
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Del Grande, J. J. (1990). Spatial sense. *Arithmetic Teacher*, 37(6), 14-20.
- Díaz, M., Haye, E., Montenegro, F., & Córdoba, L. (2015). Dificultades de los alumnos para articular representaciones gráficas y algebraicas de funciones lineales y cuadráticas. *Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 41, 20-38. <https://union.fespm.es/index.php/UNION/article/view/644>
- Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6, 27-36. <https://www.researchgate.net/publication/302438451>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publications.
- Galindo-González, L. (2018). La inteligencia visoespacial en las estrategias de enseñanza-aprendizaje de las ciencias ambientales. *Panorama*, 12(22), 70-82. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343968243007>
- Gamboa, R., Castillo M., & Hidalgo R. (2019). Errores matemáticos de estudiantes que ingresan a la universidad. *Actualidades Investigativas en Educación*, 19(1), 1-31. <https://doi.org/10.15517/aie.v19i1.35278>

- Gutiérrez, Á. (1992). Procesos y habilidades en visualización espacial. En Á. Gutiérrez (Ed.), *Memorias en Tercer Simposio Internacional sobre Investigación en Educación Matemática: Geometría*. 44-59 del 3er Congreso Internacional sobre Investigación Matemática, CINVESTAV. <https://www.researchgate.net/publication/278785961>
- Hernández-Nieto, R. A. (2002), *Contributions to Statistical Analysis*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes.
- Hopko, D.R., Mahadevan, R., Bare, R.L. y Hunt, M.K. (2003). The abbreviated math anxiety scale (AMAS): Construction, validity, and reliability. *Assessment*, 10(2), 178-182. <https://doi.org/10.1177/1073191103010002008>
- Huincahue, J., Borromeo-Ferri, R., & Mena-Lorca, J. (2018). El conocimiento de la modelación matemática desde la reflexión en la formación inicial de profesores de matemática. *Enseñanza de las ciencias*, 36(1), 99-115. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2277>
- Juárez-Ruiz, E., Sánchez-González L., & Juárez López, J. (2022). Identificación del desarrollo de habilidades visuales espaciales en representaciones y conversión entre registros para calcular volúmenes. *Educación Matemática*, 34(1), 157-185. <https://doi.org/10.24844/EM3401.06>
- López-Martín, M., Batanero, C. & Gea, M. (2019). ¿Conocen los futuros profesores los errores de sus estudiantes en la inferencia estadística? *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 33(64), <https://www.redalyc.org/journal/2912/291265268013/html/>
- Macho, M., Padrón, E., Calaza, L., Casanellas, M., Conde, M., Lorenzo, E., & Vázquez, M. (2020). Igualdad de género en el ámbito de las Matemáticas, Libro blanco de las matemáticas. *Editorial centro de estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, España*, 375-420. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=781136>
- Maloney, E., & Beilock, S. (2012). Math anxiety: who has it, why it develops, and how to guard against it. *Trends in Cognitive Sciences*, 16 (8), 404-406.
- Mendoza-Ramírez, A., Mendoza-Lizcano, S., & Serpa-Jiménez, A. (2021). Caracterización de los errores en la resolución de problemas matemáticos, *Mundo Fesc*, 11(22), 147-162. <https://doi.org/10.61799/2216-0388.1047>
- Mineduc (2021). Efectos de la suspensión de clases presenciales en contexto de pandemia por COVID-19. *Evidencias 52. Santiago, Chile*. <https://www.mineduc.cl/>
- Mineduc (2016). Bases curriculares 7° básico a 2° medio. Unidad de Currículum y Evaluación, *Ministerio de Educación, República de Chile*. <https://doi.org/ISBN 9789562925815>
- Mineduc (2019). Bases curriculares 3° y 4° medio. *Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación, República de Chile*. <https://doi.org/ISBN 978-956-292-807-6>
- Mineduc (2023). Priorización Curricular. Obtenido de: <https://www.curriculumnacional.cl/portal/Priorizacion-Curricular-2023-2025/>
- Mineduc (2023). Plan Institucional de Transversalización de Género para el Mineduc. <https://educacionsinbrechas.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/129/2024/03/Plan-Institucional-de-transversalizacion.pdf>
- Miragliotta, E., Baccaglioni-Frank, A., y Tomasi, L. (2017). Apprendimento della geometria e abilità visuo-spaziali: un possibile quadro teorico e un'esperienza didattica. *L'Insegnamento Della Matematica e Delle Scienze Integrate*, 40(B), 339-360
- Mizala, A. (2018). Género, cultura y desempeño en matemáticas. *Revista anales*, Séptima

- serie. N° 14. <https://hdl.handle.net/11568/863925>
- Moreno, A., Marín, M., & Ramírez-Uclés, R. (2021). Errores de profesores de matemáticas en formación inicial al resolver una tarea de modelización. *PNA*, 15(2), 109-136. <https://doi.org/10.30827/pna.v15i2.20746>
- Montes-de-Oca-O'Reilly, A. (2019). Dificultades para la transversalización de la perspectiva de género en una institución de educación superior. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 13(1), 105-125. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782019000100105>
- Moral-Sánchez, S. N., Sánchez-Compañía, M. T. & Romero Albaladejo, I. (2023). Uso de realidad virtual en Geometría para el desarrollo de habilidades espaciales. *Enseñanza de las Ciencias*, 41(1), 125-147. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.5442>
- Nortes, R., & Nortes, A. (2014). ¿Tienen ansiedad hacia las matemáticas los futuros matemáticos? *Profesorado*, 18(2), 153-170. <https://www.ugr.es/~recfpro/rev182COL1.pdf>
- Ortiz-Padilla, M., Paredes-Bermúdez, M., Soto-Varela, R., (3) & Aldana-Rivera, E. (2020). Ansiedad matemática y desempeño académico en estudiantes en la formación básica de ingeniería. *Formación Universitaria*, 13(4), 93-100 <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000400093>
- Radatz, H., (1979). Error analysis in mathematics education, *Journal for Research in Mathematics Education*, 10(3), 163-172
- Ramírez-Uclés, R., Flores-Martínez, P., (2017). Habilidades de visualización de estudiantes con talento matemático: comparativa entre los test psicométricos y las habilidades de visualización manifestadas en tareas geométricas. *Enseñanza de las Ciencias*, 35(2), 179-196. <https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/324229>.
- Recher, S., Isiksal, M., & Koç, Y. (2018). Investigating self-efficacy, anxiety, attitudes and mathematics achievement regarding gender and school type. *Anales de Psicología*, 34, (1), 41-51. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.34.1.229571>
- Rr Chusnul C., Mardiyana, S., & Dewi Retno, S. (2017). Errors analysis of problem solving using the Newman stage after applying cooperative learning of TTW type. *Actas de la Conferencia AIP*, 1913(1), 020028. <https://doi.org/10.1063/1.5016662>
- SAGA UNESCO Chile (2021). Diagnóstico sobre indicadores y políticas con perspectiva de género desarrolladas por el Estado de Chile en áreas STEM. *Ministerio de la Mujer y la Equidad de género*. <https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Diagnostico-indicadores-politicas-genero-desarrolladas-Estado-STEM.pdf>
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Socas, M. (2007). Dificultades y errores en el aprendizaje de las matemáticas. Análisis desde el enfoque lógico semiótico. En: Camacho, M., y otros (Eds.), *Investigación en educación matemática*, 19-52. Tenerife: SEIEM. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2696955>
- Socas, M., Hernández, J., & Palarea, M. (2014). Dificultades en la resolución de problemas de Matemáticas de estudiantes para Profesor de Educación Primaria y Secundaria. En: González y otros (Eds.), *Investigaciones en Pensamiento Numérico y Algebraico e Historia de las Matemáticas y Educación Matemática*, 145-154. Málaga: SEIEM.
- Soneira, C. (2023). Comparación de resoluciones algebraicas con y sin tablas de problemas

- de edades. *Enseñanza de las Ciencias*, 41(1), 43-61. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.5546>
- Steinmayr, R., Weidinger, A., Heyder, A., & Bergold, S. (2020). Why do girls rate their mathematical competencies lower than boys? Considering grades, competency tests, teacher- and parent-ratings as potentially explaining factors. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 51 (2).
- Suy, C-S., & Marchant, C. (2021). Nivel de razonamiento estadístico de los estudiantes chilenos de Pedagogía en Matemática sobre pruebas de hipótesis estadísticas. *Acta Scientiae*, 23(6), 209-236. <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.5772>
- Sukoriyanto, S. (2020). Análisis de los errores de los estudiantes al resolver el problema verbal de geometría basado en la etapa de Newman. *Actas de la Conferencia AIP 2215*, 060028. <https://doi.org/10.1063/5.0000490>
- Tuncer, M., & Yilmaz, O. (2020). Relations Attitude Towards Mathematics Lessons: Anxiety and Academic Success. *REDIMAT-Journal of Research in Mathematics Education*, 9(2), 173-195. doi: 10.17583/redimat.2020.4061
- Valle, A., Regueiro, B., Piñeiro, I., Sánchez, B., Freire, C., & Ferradás, M. (2016). Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de Educación Primaria: Diferencias en función del curso y del género. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 6 (2), 119-132.
- Vázquez-Cupeiro, S. (2015). Ciencia, estereotipos y género: una revisión de los marcos explicativos. *Convergencia*, (68), 177-202. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Villamizar-Acevedo, G., Araujo-Arenas, T.Y., & Trujillo-Calderón, W.J. (2020). Relación entre ansiedad matemática y rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de secundaria. *Ciencias Psicológicas*, 14(1), e-2174. <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/2174>
- Wang, L. (2020). Mediation Relationships Among Gender, Spatial Ability, Math Anxiety, and Math Achievement. *Educational Psychology Review*, 32, 1-15. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09487-z>
- Wong, M., Castro-Alonso, J.C., Paul, A., & Fred, P. (2018). Investigating gender and spatial measurements in instructional animation research. *Computers in Human Behavior*, 89, 446-456. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.02.017>